

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ТЕМПЫ ПРИРОСТА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ.

Абдураимов Аббос Акбар угли

*Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры
и спорта, студент.*

Расулов Отабек Салимович

*Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры
и спорта, декан факультета видов спорта.*

Аннотация: Эта статья рассматривает влияние различных вариантов тренировочной нагрузки на темпы прироста координационных способностей. Исследование в этой области важно как для спортсменов, так и для обычных людей, стремящихся улучшить свою физическую форму. Обсуждаются методы, такие как силовая тренировка, аэробные упражнения, повторение движений и экспериментальные подходы, включая использование виртуальной реальности и аудио-визуальной обратной связи. Представлены выводы о том, как каждый из этих методов влияет на развитие координационных способностей, что позволяет выбирать оптимальные стратегии тренировки для достижения максимальных результатов.

Ключевые слова: Координационные способности, тренировочная нагрузка, темпы прироста, силовая тренировка, аэробные упражнения, повторение движений, экспериментальные методы, виртуальная реальность, аудио-визуальная обратная связь, нейромоторные тренировки, инновационные устройства

THE RATE OF INCREASE IN COORDINATION ABILITIES UNDER VARIOUS TRAINING LOAD OPTIONS.

Abbas Abduraimov Akbar ugli

Student of the Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports.

Rasulov Otabek Salimovich

*Dean of the Faculty of Sports, Fergana Branch of the Uzbek State University of Physical
Culture and Sports.*

Abstract: This article examines the influence of various training load options on the rate of increase in coordination abilities. Research in this area is important for both athletes and ordinary people seeking to improve their physical fitness. Methods such as strength training, aerobic exercise, repetition, and experimental approaches including the use of virtual reality and audio-visual feedback are discussed. Conclusions are presented on how each of these methods affects the development of coordination abilities, which allows you to choose optimal training strategies to achieve maximum results.

Key words: Coordination abilities, training load, growth rate, strength training, aerobic exercise, repetition of movements, experimental methods, virtual reality, audio-visual feedback, neuromotor training, innovative devices.

Введение: Координационные способности играют ключевую роль в выполнении различных двигательных задач, будь то спортивные маневры, хореография или повседневные действия. Исследования в области спортивной науки продолжают углублять наше понимание того, как тренировочная нагрузка влияет на развитие координационных способностей. В данной статье мы рассмотрим различные варианты тренировочной нагрузки и их влияние на темпы прироста координационных способностей. Координационные способности играют важную роль в повседневной жизни и спортивных достижениях. Они определяют нашу способность выполнять раз-нообразные движения с точностью, гибкостью и эффективностью. Трениров-ка координации не только улучшает производительность в спорте, но также помогает предотвращать травмы, улучшает равновесие и общую физическую подго-товку.

В данной статье мы рассмотрим различные подходы к тренировке коор-динации и их влияние на темпы ее прироста. От силовых тренировок до аэро-бных упражнений, от повторения движений до использования современных технологий - каждый метод имеет свои преимущества и может быть эффек-тивным в определенных контекстах. Разбираясь в том, как разные типы тре-нировок влияют на развитие координации, мы сможем определить оптима-льные стратегии для достижения максимальных результатов.

Силовая тренировка и координация: Силовая тренировка, особенно с использованием свободных весов и упражнений собственного веса, имеет потенциал для улучшения координационных способностей. Это связано с улучшением межмышечной координации, а также с развитием силы и стабилизации, что влияет на точность движений. Силовая тренировка и координация являются важными компонентами физической подготовки как для спортсменов, так и для обычных людей, желающих улучшить свою физическую форму и производительность. В этом разделе мы рассмотрим, как силовая тренировка влияет на развитие координационных способностей.

Улучшение межмышечной координации: Силовые трениров-ки, особенно с использованием свободных весов и упражнений собственного веса, требуют согласованной работы различных мышечных групп. Подъемы, тяги, отжимания и приседания - все эти упражнения активируют разные час-ти тела, требуя их координации для эффективного выполнения движений. Постепенное увеличение нагрузки и сложности упражнений способствует развитию межмышечной координации, что в конечном итоге улучшает общую координацию движений.

Укрепление стабилизаторов: Силовые тренировки также способствуют укреплению мышц-стабилизаторов, которые отвечают за поддержание равновесия и правильную позу во время выполнения движений. Это особенно важно для спортсменов, занимающихся видами спорта, требующими высокую степень координации, такими как гимнастика, фигурное катание или боевые искусства.

Контроль над телом и пространством: Силовая тренировка требует не только физической силы, но и умения контролировать свое тело и пространство вокруг себя. Подъемы и удержание тяжестей, особенно в неустойчивых позициях или при выполнении комплексных упражнений, требуют точности и прецизии движений. Этот аспект силовой тренировки также способствует развитию координации.

Эксплозивная сила и быстрота реакции: Некоторые виды силовых упражнений, такие как подъемы силовых блоков или медицинских шаров, направлены на развитие эксплозивной силы и быстроты реакции. Эти качества необходимы для многих видов спорта и повседневных действий, и их развитие также связано с улучшением координации движений. В заключение, силовая тренировка имеет значительное влияние на развитие координационных способностей, улучшая межмышечную координацию, укрепляя стабилизаторы, развивая контроль над телом и пространством, а также способствуя развитию эксплозивной силы и быстроты реакции. Интеграция силовых упражнений в тренировочный режим может быть ключом к достижению оптимального уровня координации и повышению общей производительности.

Аэробная тренировка и координация:

Аэробная тренировка, такая как бег, плавание или езда на велосипеде, также может положительно влиять на координацию. Упражнения с высоким уровнем аэробной активности способствуют улучшению кровообращения и циркуляции кислорода в организме, что может улучшить функционирование нервной системы и координацию движений. Аэробная тренировка играет также важную роль в развитии координационных способностей. Вот как она влияет на них:

Улучшение нейромышечной связи: Во время аэробной тренировки, такой как бег, плавание или езда на велосипеде, происходит активация большого числа мышечных групп, что требует точной координации между ними. Регулярные упражнения, включающие повторяющиеся движения, способствуют улучшению нейромышечной связи, что в свою очередь повышает общую координацию движений.

Улучшение баланса и равновесия: Многие виды аэробной тренировки, такие как йога, пилатес или танцы, включают элементы, направленные на улучшение баланса и равновесия. Это помогает развить

навыки кон-троля над телом и пространством, что является важным аспектом координа-ции.

Развитие аэробной выносливости и способности к адаптации: Аэробная тренировка улучшает работу сердечно-сосудистой системы и способность организма к эффективному использованию кислорода. Это важно для обеспечения надлежащего функционирования нервной системы и мозга, что, в свою очередь, способствует улучшению координации движений. Повышенная аэробная выносливость также позволяет телу лучше адаптироваться к различным физическим нагрузкам, что может улучшить реакцию на изменяющиеся условия окружающей среды.

Комплексные движения и координация: Многие виды аэробной тренировки включают в себя комплексные движения, которые требуют согласованной работы различных частей тела. Например, бег с препятствиями или боксерские упражнения требуют не только хорошей аэробной выносливости, но и высокой степени координации движений. Итак, аэробная тренировка имеет значительное влияние на развитие координационных способностей, способствуя улучшению нейромышечной связи, баланса и равно-весия, аэробной выносливости и способности к адаптации, а также развитию координации при выполнении комплексных движений. Включение разнооб-разных видов аэробной тренировки в тренировочный режим может помочь достичь оптимального уровня координации и улучшить общую физическую форму.

Повторение движений и координация:

Систематическое повторение определенных движений или действий, характерных для конкретной деятельности или спортивного вида, может привести к улучшению координации. Этот метод тренировки подчеркивает принцип нейропластичности, согласно которому мозг и нервная система могут адаптироваться и улучшать выполнение движений с повторением. Повторение движений играет ключевую роль в развитии координационных способностей. Вот как это происходит:

Формирование моторных программ: Повторение одних и тех же движений множество раз позволяет мозгу создать эффективные моторные программы для их выполнения. Эти программы оптимизируют координацию между мышцами и нервной системой, что в результате повышает точность и эффективность движений.

Улучшение межмышечной и внутримышечной координации: Повторение движений помогает улучшить межмышечную и внутримышечную координацию, что важно для согласованной работы различных групп мышц. Этот процесс включает в себя согласованную активацию и релакса-

цию мышц при выполнении движений, что в конечном итоге улучшает контроль и точность движений.

Формирование новых нейрональных связей: Повторение движений стимулирует формирование новых нейрональных связей в мозге, что способствует улучшению коммуникации между различными областями мозга, отвечающими за координацию движений. Этот процесс называется нейро-пластичностью и позволяет мозгу адаптироваться и улучшать выполнение движений с повторением.

Автоматизация движений: Повторение движений помогает автоматизировать их выполнение, то есть делает их более интуитивными и менее подверженными ошибкам. Когда движения становятся автоматическими, уровень внимания, необходимый для их выполнения, снижается, что позволяет сосредотачиваться на более сложных аспектах задачи или спортивного маневра. Таким образом, повторение движений играет важную роль в развитии координационных способностей путем формирования моторных программ, улучшения межмышечной и внутримышечной координации, формирования новых нейрональных связей и автоматизации движений. Этот процесс особенно важен для спортсменов, артистов и всех, кто стремится к высокому уровню мастерства в выполнении разнообразных двигательных задач.

Экспериментальные методы тренировки и координация:

Некоторые исследования сосредоточены на экспериментальных методах тренировки, таких как использование специальных устройств или технологий, например, виртуальной реальности или аудио-визуальных средств, для улучшения координации. Эти методы исследуют потенциал использования современных технологий в тренировочном процессе. Экспериментальные методы тренировки представляют собой инновационные подходы, направленные на улучшение координационных способностей. Вот какие из них могут быть связаны с развитием координации:

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR):

Использование VR и AR в тренировочном процессе позволяет создавать интерактивные среды, в которых спортсмены могут тренировать свои координационные навыки в контролируемых условиях. Это может включать в себя симуляции спортивных ситуаций или тренировки с использованием специальных устройств и контроллеров, что помогает улучшить точность и реакцию на различные стимулы.

Аудио-визуальные методы обратной связи:

Использование аудио-визуальной обратной связи может помочь спортсменам визуализировать и анализировать свои движения, что помогает им корректировать свою координацию и технику. Это может

включать в себя использование видеозаписей, аудиоинструкций или специальных программ для анализа движений.

Нейромоторные тренировки:

Экспериментальные методы тренировки могут также включать в себя использование нейромоторных тренировок, которые направлены на стимуляцию нейронов и мышечных волокон для улучшения координации. Это может включать в себя применение электрических стимуляторов мышц или других устройств, которые активируют определенные части мозга, связанные с выполнением движений.

Инновационные устройства и оборудование:

Современные технологии позволяют создавать инновационные устройства и оборудование, способствующие улучшению координации. Это может быть, например, специальное оборудование для тренировки равновесия, устройства для развития скорости реакции или интеллектуальные тренажеры, которые адаптируются к индивидуальным потребностям пользователя. Таким образом, экспериментальные методы тренировки представляют собой перспективный подход к развитию координационных способностей, который включает в себя использование новейших технологий, инновационных устройств и оборудования, а также научные методы стимуляции нейронной активности. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь определить оптимальные стратегии для использования этих методов в тренировочном процессе.

Заключение: Развитие координационных способностей зависит от множества факторов, включая тип тренировки, индивидуальные особенности и цели. Оптимальный подход к тренировке координации может включать в себя разнообразные методы тренировки, в зависимости от спортивных приоритетов и потребностей конкретного человека. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь более точно определить эффективные стратегии тренировки для улучшения координационных способностей.

Развитие координационных способностей является важным аспектом физической подготовки, который имеет большое значение как для спортсменов, так и для людей, ведущих активный образ жизни. В данной статье мы рассмотрели различные подходы к тренировке координации и их влияние на темпы ее прироста. От силовых тренировок, улучшающих межмышечную координацию, до аэробных упражнений, улучшающих аэробную выносливость и способность к адаптации, каждый метод тренировки играет свою роль в развитии координационных способностей. Повторение движений помогает формировать моторные программы и улучшать внутримышечную координацию, в то время как

экспериментальные методы тренировки, такие как использование виртуальной реальности или нейромоторных тренировок, представляют новые возможности для улучшения координации. Оптимальный подход к тренировке координации может включать в себя комбинацию различных методов тренировки, адаптированных к индивидуальным потребностям и целям спортсмена или человека, занимающегося физической активностью. Дальнейшие исследования и развитие технологий могут привести к новым инновационным методам тренировки, способствующим еще более эффективному развитию координационных способностей. В целом, понимание влияния различных методов тренировки на координацию движений поможет спортсменам и физически активным людям достигать более высоких результатов в своих занятиях и улучшать общую производительность.

Использованная литература.

1. Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2008). *Motor Learning and Performance: A Situation-Based Learning Approach*. Human Kinetics. - Эта книга обсуждает принципы обучения движения и производительности, которые могут быть применены к тренировке координационных способностей.
2. Behm, D. G., & Sale, D. G. (1993). Velocity specificity of resistance training. *Sports Medicine*, 15(6), 374-388. - В этой статье рассматривается специфичность скорости в силовом тренинге и как она может влиять на координационные способности.
3. Behm, D. G., & Chaouachi, A. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. *European Journal of Applied Physiology*, 111(11), 2633-2651. - Здесь анализируются эффекты статического и динамического растяжения на производительность, включая координационные аспекты.
4. Kovacs, M. S. (2006). Applied physiology of tennis performance. *British Journal of Sports Medicine*, 40(5), 381-386. - Эта статья обсуждает физиологические аспекты производительности в теннисе, включая координационные аспекты игры.
5. Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2006). *Science and Practice of Strength Training*. Human Kinetics. - Эта книга содержит информацию о физиологических и методологических аспектах силовой тренировки, которая может быть применена к улучшению координационных способностей.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.